
José Alejandro Morales Soto

Doctor en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestro en Tecnología Educativa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Licenciado en Educación Primaria. Docente del nivel básico y superior. Ha participado como ponente en diversos congresos como el Congreso Mesomaericano, Congreso Mexicano de Ciencias Sociales y el Coloquio Iberoamericano en Educación Rural.

Alma Rosa Pérez Trujillo

Doctora en Estudios Regionales y Maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es profesora de la Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa y de la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la misma universidad. Miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, de la Red de Investigadores de Cuerpos Académicos y de la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa.

Resistencias e implementación de políticas educativas desde las experiencias docentes en escuelas rurales en el estado de Chiapas

Resistance and implementation of educational policies from teaching experiences in the state of Chiapas

José Alejandro Morales Soto

josealmoraless@gmail.com

Alma Rosa Pérez Trujillo

almarpt@hotmail.com

Recepción: 18 de octubre de 2020

Aprobación: 8 de diciembre de 2020

Resumen

En el presente ensayo se intenta establecer una conexión directa entre la implementación de las políticas educativas y las resistencias que muestran los docentes hacia ellas. Nuestro principal argumento es que estas políticas se contextualizan, se mezclan con los intereses de los diferentes grupos y su puesta en práctica está mediada por las condiciones de los docentes, así como de los contextos donde se llevan a cabo. De esta manera, al final, se proponen algunos ejemplos donde se observan acciones conscientes o inconscientes que

llevan a los profesores a mostrar resistencias en las escuelas de tipo rural, según se analiza a continuación.

Palabras clave: Política educativa, resistencia, experiencias docentes.

Abstract

In this essay we try to establish a direct connection between the implementation of educational policies and the resistance that teachers show towards them. Our main argument is that these policies are contextualized, mixed with the interests of different groups and their implementation is mediated by the conditions of those teachers, as well as the contexts where they are executed. This way at the end, some examples are proposed where conscious or unconscious actions are observed that lead teachers to show resistance in rural schools, as analyzed below.

Keywords: Educational policy, resistance, teaching experiences.

Introducción

Un sistema educativo se rige por una serie de políticas educativas que intentan darle forma y que están guiadas no solo a estructurar un sistema como tal, sino a responder y resolver las problemáticas más sentidas en el mismo. Pero la puesta en práctica de una política educativa pasa por diferentes fases, la elaboración, la implementación y la evaluación; y en cada una intervienen diferentes actores que las impregnan de sus intereses.

Las políticas educativas, por tanto, intentan regir la vida en las escuelas y dirigir las acciones de los docentes, desde lo que van a enseñar

en las aulas, cómo lo van a enseñar, la forma de llevar a cabo las evaluaciones, los programas para abatir el rezago y muchos otros enfocados en construir desde afuera lo que se lleva a cabo dentro de las escuelas.

Sin embargo, estamos conscientes de que las políticas educativas no se aplican tal cual fueron diseñadas, puesto que para que se lleven a cabo deben establecer una conexión directa con los docentes, siendo estos últimos los responsables directos de acercarlas a los usuarios finales. Por esta razón, en este ensayo, se plantea en un primer momento una conceptualización de las políticas educativas, vistas desde diferentes autores para analizar las características que las componen.

En un segundo momento, se intenta reflexionar sobre las resistencias de los colectivos docentes desde la ideología que se comparte con el gremio y como esta puede provocar oposiciones desde protestas en las calles hasta no implementar los programas provenientes de reformas institucionales. Para terminar, se analizan algunos ejemplos prácticos que ponen en juego docentes de comunidades rurales para resistirse a estas políticas educativas y que se mezclan con las condiciones del contexto y las circunstancias de los propios docentes en cuanto a formación y experiencia.

¿Qué son las políticas educativas?

Las políticas públicas pueden dirigirse a diferentes áreas como la salud, la alimentación o la educación. Cuando se dirigen a estas últimas, se les consideran políticas educativas que son determinantes para atender las problemáticas y el desarrollo de cualquier país y su atención, por lo tanto, se torna prioritaria. Pero ¿Qué se entiende por política educativa? Sin duda es

una categoría que puede ser utilizada en diversos aspectos y que a continuación se intentará brindar algunas definiciones consideradas importantes. Para comenzar, Capella, afirma que las políticas educativas son:

Directrices que señalan los gobiernos para el sector de la educación en el marco de su política general, partidista o nacionalista. Es decir, los criterios y la orientación que deben inspirar los fines, la estructura, la organización, los contenidos, la generalización, la duración, la formación de docentes, la financiación, etcétera, de cada nivel y aspecto del sistema educativo, en el marco de la Constitución, de una reforma educativa o de los planes de desarrollo educativo existentes, entre otros y según cada caso (2004, p. 5).

Para Latapí, quien ha escrito mucho en el área de las políticas educativas, las define como “el conjunto de acciones del Estado que tienen por objeto el sistema educativo. Estas acciones incluyen desde la definición de este sistema y su organización, hasta la instrumentación de sus decisiones” (1987, p. 45). El papel del Estado para este autor es determinante en la implementación de políticas públicas porque su actuar es parte del mismo proceso. Aguilar, por su parte, nos dice que las políticas educativas son leyes, enfocadas en mantener el control del Estado para garantizar un derecho, en este caso, el de la educación. Este autor, conceptualiza a las políticas educativas, como:

Todas aquellas leyes que el Estado implementa para garantizar que la educación se aplique de manera general a la sociedad. Estas leyes se diseñan de acuerdo a las necesidades históricas y del contexto actual del país en que se promueven, es decir, según sus ideales y principios. [...] son creadas con el fin de administrar y aplicar con beneficio para la sociedad, todos los recursos que el Estado destine para este fin (2016, p. 10).

Por su parte, Zorrilla y Villa, agregan a esta concepción la idea de que estas políticas educativas deben estar guiadas a lograr una edu-

cación de calidad, enfocada en dimensiones como la eficacia o la equidad del sistema educativo. Las políticas educativas, entonces, son:

[Un] conjunto de orientaciones, lineamientos o criterios de carácter estratégico, es decir, destinados a facilitar el logro de determinadas finalidades en las que puedan sustentarse la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto o equidad de las decisiones que se adopten y las acciones que se emprendan con el propósito de atender o cambiar los insumos, procesos y productos de un sistema educativo (2003, p. 32).

En las conceptualizaciones de las políticas educativas, se advierten algunas cuestiones a rescatar, el papel del Estado en la definición de las políticas, en este caso hacia el sector educativo, diversos factores como los materiales, las dimensiones del maestro, contextuales, de los estudiantes, los objetivos del sistema educativo e incluso el papel de las políticas en el contexto sociocultural e histórico; además de esto, se habla de la necesidad de un tipo de administración y gestión donde se tenga un espacio para el diálogo, el trabajo en equipo, ya que no solo se trata de plantear leyes, sino de ir a la realidad, es decir, se requiere de un diálogo entre los discursos políticos y las prácticas efectivas.

De esta forma, las políticas educativas suelen ser breves y dependen fundamentalmente de los intereses y metas del gobierno en turno, aunque algunas suelen durar más de un periodo de gobierno, por lo que al no depender directamente de él suelen llamarse políticas de Estado. Algunos ejemplos de estas políticas son aquellas enfocadas a la asistencia social, como los programas de bienestar social.

En este sentido, Zorrilla y Villa (2003), proponen que para que un sistema educativo funcione debe estar bajo la influencia de un sistema de políticas que pueden ser explíci-

tas o implícitas. Las explícitas son aquellas traducidas a programas y proyectos de acción, mientras que las implícitas son resultado de los actos de omisión. Los autores plantean la necesidad de la transformación educativa a través de propuestas objetivas, planteadas bajo la óptica de la mejora.

Pues bien, cabe mencionar que las políticas públicas no siempre son decisiones de los gobiernos locales o simples reglamentos que guíen acciones de forma desinteresada, por el contrario, dentro de ellas se encuentran los compromisos adquiridos a nivel internacional, ya sea como miembro de uno de ellos o por necesidad de contar con el financiamiento para la puesta en práctica de programas institucionales. Lo cierto es que son muchos y muy variados los organismos preocupados por la política educativa y que aparte de financiar los proyectos locales, establecen recomendaciones para planificarlas, diseñarlas e implementarlas.

En el caso de México, en materia educativa y dentro del discurso gubernamental, se ha expresado como una de las grandes preocupaciones lograr la calidad y equidad, sobre todo por la geografía tan accidentada con la que cuenta, la gran cantidad de regiones rezagadas en materia educativa, la falta de acceso a servicios básicos y, principalmente, los bajos resultados en el aprovechamiento escolar.

En este mismo sentido, uno de los aspectos abordados desde la política educativa mexicana, ha sido la educación bilingüe e intercultural, estableciendo en el artículo 3° constitucional que los programas educativos contemplarán las distintas realidades y contextos tanto regionales como locales. Además, propone una formación integral, incluyendo las lenguas indígenas del país y el respeto a la diversidad cultural. De la misma forma, insta que en las comu-

nidades indígenas se impartirá una educación plurilingüe e intercultural, entendiendo a esta última como la convivencia armónica entre las personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias y derechos.

En este sentido, en el país se han implementado diversas políticas educativas, muchas de ellas producto de las recomendaciones internacionales como la ampliación de la jornada escolar o una mayor inversión en las zonas más rezagadas. En esta última recomendación nacen los programas compensatorios, que como su nombre lo dice, están dirigidos a fortalecer los procesos educativos en zonas con mayor vulnerabilidad. Por otro lado, México ha emprendido una serie de reformas para fortalecer el sistema educativo mexicano, aunque muchas de ellas no han logrado concretarse debido a las resistencias que ofrecen algunos grupos de maestros en todo el país.

Implementación y resistencias a las políticas educativas. Breves apuntes

Ahora bien, ¿quiénes son los hacedores de políticas? y ¿quiénes las ejecutan? La implementación de las políticas gira en dos sentidos, la de los diseñadores y la de los ejecutores, es decir, la decisión política y después la ejecución, la implementación. En este último aspecto, nos encontramos con aquellos que se encargan de transformar las decisiones políticas en hechos efectivos, por lo que implementación de la política, se entiende como "el conjunto de las acciones a encontrar, diseñar, llevar a cabo y concatenar que, siguiendo el sentido y empleando la capacidad productiva de las condiciones iniciales, se considera tendrán como consecuencia o efecto el acontecimiento terminal previsto y preferido" (Aguilar, 1993, p. 45).

Pero esta implementación no es una acción lineal o de simple obediencia pues requiere de la intencionalidad de aquellos que la llevarán a su estado final, a su aplicación. En el caso de las políticas educativas, los encargados de llevarlas a la práctica en las aulas son los docentes, estos actores que de alguna forma tienen sus condicionantes ya sean culturales, económicas, políticas o sociales que pueden provocar el cambio en la implementación del programa, es decir, existe un proceso de ajuste, de adaptación o de modificación según las necesidades y expectativas de cada uno. En este caso, Aguilar, propone que:

el momento del diseño, que tanto significado atribuye a los aspectos teóricos, tecnológicos y económicos debe complementarse con la previsión de los problemas político-organizacionales que aparecerán con mayor o menor dureza en el momento en que la política abandone los papeles llenos de análisis, cálculos y reglamentos, las reuniones de elaborados especialistas, y se les eche a andar en el mundo real (1993, p. 90).

Siguiendo con esta idea, las políticas educativas solo cobran sentido en función de tomar en cuenta a los sujetos que las aplicarán, dicho de otro modo, tomar en cuenta el derecho de cada sujeto a la subjetividad. Para esto, es necesario, como menciona Tedesco (2008), identificar los factores, las variables, las dimensiones de la personalidad del maestro que tienen que ver directamente con su desempeño. Se hace necesaria una administración que proporcione el derecho al diálogo, a la conversación, a la intersubjetividad, al trabajo en equipo.

La orientación ideológica de los docentes es determinante para la implementación de los programas educativos, pues de alguna forma guían el sentir y el proceder de los profesores, ya sea para decidir si los implementan, los aceptan o la forma en que se deben conducir en la aplicación de los mismos. La importancia

de reconocer la ideología del docente, se debe a la necesidad de analizar cuáles podrían ser aquellos intereses que guían el trabajo dentro del programa y, por lo tanto, la interpretación que ellos tienen de dicho programa como política educativa y los esfuerzos para lograr sus objetivos.

En cuanto a la conceptualización de ideología, Villoro, la define como "una operación mental por la que los valores subjetivos, propios de un grupo, se presentan como si fueran objetivos" (1997, p. 186). Para este autor, la ideología es un conjunto de creencias que siempre van a ser justificadas o desvirtuadas por los intereses particulares. Entonces, estas ideologías que van a retomar los profesores, ya sea de grupos con los que se sientan comprometidos o ya sea con concepciones particulares que respondan a sus necesidades, de alguna forma, van a ser puestos en práctica.

En este mismo orden de ideas, para Cornforth la ideología es "más un producto social que individual" (1980, p. 70). A decir de este autor, los individuos colaboran para la creación de las ideologías, pero son estas ideologías dominantes las que constituyen el desarrollo de las opiniones de los individuos, los cuales son influidos por estas ideologías de tal manera que las expresan en sus conceptos. Entonces, la ideología va a estar determinada por las condiciones sociales de cada grupo, de sus prácticas sociales y de la forma de vida material y esta puede cambiar de acuerdo al desarrollo social.

Manheim (1987) por su parte nos dice que el concepto de ideología tiene dos sentidos distintos y separados: un concepto particular y otro total. Por un lado, un concepto particular que expresa nuestro escepticismo respecto de las ideas, mientras que el concepto total denota aquella ideología propia de un grupo o de una

época. Esta conceptualización de ideología tiene que ver con las opiniones, afirmaciones, proposiciones y sistemas de ideas que son interpretados de acuerdo a la situación social en la que se encuentren. Hernández, nos dice que la ideología también puede entenderse como:

Una estructura, sistema o urdimbre de valores, de creencias y de principios que puede permitirnos un entendimiento o interpretación del mundo, que permite buscar una acción social y política determinada y que, en último término, puede ordenarse hacia la conquista y legitimación del poder (2010, p. 135).

La ideología docente, como afirma Hernández, resulta relevante porque al discurso educativo subyace siempre un discurso ideológico. A decir de este autor, la educación "conlleva un discurso y una acción de naturaleza eminentemente ideológicos; o que, finalmente, en la "política educativa", la "ideología" llega a adquirir un valor de singular relevancia, cuando no la impregna por completo" (2010, p. 135).

En este sentido, el sistema educativo mexicano, desde su concepción ha estado bajo la dirección de grupos de poder que han intentado imponer su posición ideológica, a través de políticas educativas, que sin duda han afectado a la sociedad en general.

Por otro lado, dentro del mismo sistema educativo, se han creado grupos de poder desde los que se intenta imponer ideologías, ya sea desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de las "políticas neoliberales"; o desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con un firme compromiso con las políticas. En este caso, se habla de dos corrientes bien definidas, por un lado, aquellos que se consideran de "izquierda", con un fuerte compromiso social; mientras por el otro, los de "derecha", fuertemente comprometidos con las leyes de mercado.

Dentro de la corriente denominada "democrática" adherida a la CNTE, este grupo intenta oponerse a todos aquellos programas que consideran vulneran sus derechos laborales, resistencia que manifiestan siendo parte de huelgas y marchas o no participando en los programas educativos. Sin embargo, y como se ha mencionado, aunque estas ideologías de un grupo intentan ser totalizadoras, es de reconocer que existen aquellos intereses particulares, es decir, creencias de cada docente que no siempre están a favor de las consignas de la CNTE, dando como resultado que algunos maestros implementen programas educativos y otros grupos los rechacen totalmente.

Resistencias desde las aulas

Ahora bien, el trabajo que se realiza en las escuelas no solo se da por las capacidades de cada docente, ya que el solo hecho de pertenecer a una institución escolar significa que sus acciones están normadas por ella; es decir, en las escuelas podemos ver como se dan encuentros entre docentes, estudiantes e incluso miembros de la sociedad, pero estos están determinados por las reglas que rigen la vida misma de la escuela o como plantea Giddens "se trata de sendas fuertemente influidas por parámetros institucionales básicos de los sistemas sociales en que están insertas y que además los reproducen" (1995, p. 174).

Como se puede ver, la escuela se torna como un espacio social donde la educación se convierte en el agente fundamental de la reproducción y de las estructuras de poder a través de la cultura de las clases dominantes que en un primer momento se da en la familia, como una institución social que hereda la cultura y puede ser un medio de éxito o fracaso escolar, que convierte al docente en el principal reproductor de las relaciones de poder.

Sin embargo, se tiene que reconocer que en las escuelas esta relación de poder no se da de forma simple, por el contrario, resulta importante analizar cómo los docentes ponen en práctica las políticas educativas, es decir, si la propuestas de estas son abordadas tal como lo plantean o si dentro de las mismas escuelas se dan resistencias para su aplicación, ya que como menciona Giroux:

las escuelas son ámbitos ideológicos y políticos fuera de los cuales la cultura dominante "fabrica" sus "certezas" hegemónicas; pero las escuelas son también lugares donde a través de una lucha y un intercambio ininterrumpidos en respuesta a las condiciones socio-culturales que "arrastran" en sí mismas las prácticas institucionales, textuales y vividas definitorias de la cultura escolar y de la experiencia de profesores y estudiantes (1997, p. 220).

Las escuelas se han convertido en centros donde se dan la conformidad, la tensión o la resistencia. Para Giroux (1992), se trata de entender que estas no solo son sitios de reproducción de la cultura dominante, sino también lugares de contestación y lucha. Para él, se debe localizar este nuevo discurso y nueva forma de pensamiento (y de actuación) sobre la forma y la posibilidad de trabajar dentro y fuera de las escuelas. En este sentido, cobra relevancia la comprensión que tienen los actores sobre sí mismos respecto de su situación y de las fuerzas que invaden su situación autónoma.

El aula de clases, es el lugar donde cada docente tiene injerencia, donde puede influir, pues como menciona Giroux "las escuelas están atadas a políticas, intereses y recursos educativos que soportan el peso de la lógica e instituciones del capitalismo, también suministran espacios para la enseñanza, conocimiento y prácticas sociales emancipatorios" (1992, p. 153). En este caso, los maestros juegan un papel decisivo, por lo tanto, es esencial que:

tomen seriamente no solo las creencias y rutinas de la escuela, sino también los significados subyacentes y las experiencias que caracterizan a los estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos, los cuales existen en varios grados de compatibilidad y resistencia hacia la cultura dominante de la escuela. (Giroux, 1992, p. 92).

Este explicar la fuente, los mecanismos y los elementos que constituyen la cultura de la escuela es para Giroux (1992) la dialéctica crítica. Una dialéctica que no solo contempla una reflexión, sino que va dirigida al accionar a favor de las clases marginadas. Los maestros, entonces, tienen una doble función, por un lado, se requiere que analicen de qué forma se da la relación entre los agentes colectivos y las condiciones históricas particulares y locales en las que se encuentran ellos mismos, es decir, el discurso crítico que muestre la reacción de los seres humanos de diferentes clases sociales ante las limitaciones, ya sea para cambiarlas o mantenerlas. Y por otro, que se asuma que las escuelas son sitios sociales donde se marca la lucha y la contradicción. En esta ruta, se reconoce que están marcadas y atadas por las políticas, intereses y recursos educativos, que soportan el peso del capitalismo, pero a la par, suministran espacios para la enseñanza, conocimiento y prácticas sociales emancipadoras.

Entonces, se puede considerar a estas pedagogías como "las prácticas, estrategias y metodologías que se entretienen con y se construyen tanto en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la re-existencia y la re-humanización (Walsh, 2013, p. 29). Son acciones de resistencia que toman forma de prácticas creativas y cotidianas que abren grietas o fisuras en el sistema mismo "construidas, creadas, moldeadas y vividas desde abajo, que dan cabida a procesos y prácticas que el sistema del poder —y también la izquierda tradicional, partidista y "revolucio-

naria"— jamás pudieron ni podrán imaginar o comprender (Walsh, 2017, p. 33).

Las escuelas entonces son lugares donde se da apoyo a los procesos de dominación y al mismo tiempo se localizan resistencias. Se puede decir que conlleva siempre una naturaleza contradictoria, donde la participación humana recobra vital importancia para comprender como se dan estos procesos, desde la ideología de cada grupo social hasta los momentos de actuación.

En la teoría de resistencia, resulta esencial analizar cualquier acto de este tipo, es decir, el grado en que se expresa una forma de rechazo que enfatiza, de forma implícita o explícita, la necesidad de luchar en contra de los nexos de dominación y sumisión. En este caso, es importante ya que los docentes de forma consciente o inconsciente pueden realizar actividades en contra de las formas de dominación del capitalismo y fomentar en sus aulas una crítica a las metas planteadas por la política educativa a favor de una educación reflexiva.

Las acciones de los docentes para llevar a la práctica las políticas educativas están cargadas de significados; "se les impone una política educativa en la que las necesidades sociales le mueven a él y a sus alumnos como peonzas, al servicio de las exigencias políticas o económicas del momento" (Esteve, 2011, p. 32). Esta actuación, por lo tanto, tendrá una fuerte dependencia del marco normativo institucional en el que enseñan. En este escenario, Esteve plantea que los docentes pueden reaccionar de dos formas ante estos cambios, por un lado, pueden rutinizar sus actividades, siguiendo los lineamientos y de alguna forma caer en la simulación y por otro, pueden accionar a favor de sus estudiantes.

Es en este caso que interesa comprender la función que desempeñan los docentes en el actuar cotidiano dentro del salón de clases, porque, por un lado, ellos tienen en sus manos las decisiones sobre lo que tienen que hacer para dar respuesta a las exigencias institucionales. Giroux propone que simples acciones pueden estar cargadas de conflicto, esto es, pueden ir a favor de las condiciones de los estudiantes.

Entonces, los docentes realizan diversas acciones que se pueden reconocer como resistencias a políticas educativas, pero que median con las necesidades y condicionantes de sus estudiantes. Estas acciones no quedan plasmadas en los planes de trabajo y rara vez son del conocimiento de las autoridades educativas, pero vale la pena reconocerlas para entender el trabajo que se realiza en las aulas. Algunas de estas acciones tienen que ver con los siguientes aspectos:

- ◆ El horario. Los docentes en las comunidades rurales rara vez utilizan el horario de verano. Esto se debe en parte a la resistencia de las comunidades a la utilización de un horario que para ellos no beneficia en nada, además de que las actividades de la agricultura están determinadas por las condiciones climáticas, por la salida y la puesta del sol, por las rutinas que han creado a lo largo de los años de trabajo y por hábitos que no están acorde a un horario de verano. En este sentido, los docentes tienen que adaptarse a los horarios que se establecen en el colectivo de padres de familia y realizar una adecuación a lo que se espera de forma institucional. La mediación, por tanto, se realiza con base "en los acontecimientos cotidianos, las fuerzas materiales e ideológicas producidas directamente a partir de los contextos y los sitios en los que ellos existen" (Giroux, 1992, p. 243).
- ◆ El clima. El clima fomenta otro tipo de resistencia. Para los docentes y para los padres de familia, lo importante es el bienestar de los estudiantes por lo que el uso del horario escolar se adapta a las condiciones climatológicas como los periodos de lluvias. Algunos de los alumnos que asisten a

las escuelas rurales provienen de familias que no siempre viven en la localidad donde se encuentra la escuela, por lo que tienen que viajar largas jornadas para llegar a ella. Los docentes, responden a esta necesidad con la adaptación del horario para estos estudiantes, ya que prefieren dejarlos salir más temprano a que se enfermen y tengan que faltar varios días a clases.

- ◆ Priorizar contenidos. En las comunidades rurales se da prioridad a ciertos contenidos considerados relevantes por los docentes. Es cierto que todos los grupos de alumnos tienen sus propias condiciones, intereses y necesidades, pero en las comunidades rurales, las carencias son muchas y las oportunidades de los estudiantes muy pocas. Los docentes, por lo regular tienen a estudiantes con muchos problemas de aprendizaje, estudiantes que se han rezagado año con año, por lo que tienen que atender ciertos aspectos de su aprendizaje. Algunos maestros, entonces, se enfocan en actividades prioritarias para los estudiantes (como por ejemplo la lectura y escritura) y dejan de lado los demás contenidos que no se consideran prioritarios, o que por el momento los estudiantes no pueden acceder a ellos porque no cuentan con los conocimientos previos necesarios. Algunos otros introducen nuevas temáticas que tengan que ver con el desarrollo de algunas habilidades consideradas pertinentes y que corresponden en parte a la formación con la que cuentan los docentes a cargo. En este aspecto, cabe retomar a Apple, cuando afirma que: "interpretar y adaptar las políticas y las leyes no sólo es posible, sino que parece inevitable. Así pues, el currículo nacional "mas que implantarse" - o "reproducirse" - en las escuelas, es "recreado" - o "producido" por ellas" (2002, p. 111)

Entonces, como se puede notar esta resistencia a la implementación de políticas educativas, tiene que ver con el contexto, las necesidades de los estudiantes, las exigencias de la comunidad educativa y la formación con la que cuentan los profesores. Sin duda, todo esto se mezcla con la conciencia de trabajo que desarrollan los docentes, con la posibilidad de establecer una relación directa con la comunidad y con la ideología que han desarrollado a lo largo de la práctica docente.

Conclusiones

Las escuelas no son solo lugares de transmisión de conocimientos donde los docentes, alumnos y padres de familia reciben y reproducen los contenidos del currículo oficial. Al contrario, son espacios sociales donde se producen conocimientos, donde se media, se contextualiza y se proponen nuevas formas de trabajo.

Los docentes en este caso, tienen una gran responsabilidad en la implementación de políticas educativas. La formación, la ideología y la experiencia que tengan en la labor docente es determinante para poder aplicar en sus centros de trabajo los programas institucionales, dar atención a los estudiantes y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje; sobre todo en las comunidades rurales, donde existe un gran rezago y necesidades más prioritarias que el aspecto educativo.

Entonces, los profesores pueden resistirse a las políticas educativas, que puede ser de forma explícita como la realización de huelgas o marchas o de manera implícita, dentro de las aulas, donde muy pocas veces se pone atención, pues lo que parece importar para las autoridades educativas son los números que logren los estudiantes en las pruebas estandarizadas. En las aulas, es donde los docentes pueden influir modificando los contenidos o dando prioridad a aquellos que se consideren pertinentes para el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes.

Los hacedores de políticas educativas se han olvidado de los agentes que tienen relación con los usuarios finales, con los beneficiarios finales. Tomarlos en cuenta para la elaboración de las políticas educativas debe ser una prioridad para cualquier gobierno en turno, pues lo que aún no se toma en cuenta, es que de los

profesores depende en gran medida el éxito o fracaso de estas.

Referencias

- Aguilar, H. (2016). *Política educativa en México*. México: Historia Herencia Mexicana.
- Aguilar, L. (1993). *La implementación de las políticas*. México: Miguel Ángel Porrúa
- Apple, M. (2002). *Educar "como Dios manda". Mercados, niveles, religión y desigualdad*. Buenos Aires: Paidós
- Capella, J. (2004). *Políticas educativas*. *Revista Educación*, 13-25.
- Cornforth, M. (1980). *Teoría del conocimiento. Volumen tres*. México: Editorial Nuestro Tiempo. S. A. de C. V
- DOF (15/05/2019). *DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa*. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
- Esteve, J. M. (2011). *El malestar docente*. España: Paidós.
- Giddens, A. (1995). *Tiempo, espacio y regionalización*. En A. Giddens *La constitución de la sociedad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Giroux, H. (1997). *Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. España: Paidós.
- Giroux, H. (1992). *Teoría y resistencia en educación*. México: Siglo XXI.
- Hernández, J. (2010). *Ideología, educación y políticas educativas*. *Revista española de pedagogía*, LXVIII (245), 133-150.
- Latapí, P. (1987). *Análisis de un Sexenio de Educación en México. 1970-1976*. México: Nueva Imagen.
- Mannheim, K. (1987). *Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento*. México: FCE.
- Tedesco, J. (2008). *Opiniones sobre política educativa*. Buenos Aires: Granica.
- Villoro, L. (1997). *El poder y el valor. Fundamentos de una ética política*. México: FCE.
- Walsh, C. (2013). *Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos*. En: Catherine Walsh (ed.), *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Tomo I. Quito: Abya-Yala
- Walsh, C. (2017). *Gritos, grietas y siembras de vida Entretejeres de lo pedagógico y lo decolonial*. En Catherine Walsh (Ed.) *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Tomo I. Quito: Abya-Yala
- Zorrilla, M. y Villa, L. (Coords.) (2003). *Políticas educativas*. En colección: *La investigación educativa en México, 1992-2002*, 9. México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa.